

BIOTEXNOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TUPROQ UNUMDORLIGINI TIKLASH

To'xtaboyeva Diyora
Ismoilova Gulshoda

Oziq- ovqat texnologiyasi va muhandisligi Xalqaro Instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706690>

Annotatsiya. Tuproq unumdorligini va salomatligini tiklash hamda oshirishda qo'llaniladigan zamonaviy biotexnologik usullar tahlil qilinadi. An'anaviy qishloq xo'jaligi usullarini salbiy oqibatlarini bartaraf etishda biologik yondashuvlar: Mikrobal inokulyantlar, Organik o'g'itlar, Tozalash usullarining asosiy afzalliklari ularning ekologik barqarorligi, atrof muhitga zararsizligi, kimyoviy moddalarga qaramlikni kamaytirishi va uzoq muddatda iqtisodiy samaradorligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tuproq alomatligi, mikrobioma muhandisligi, bioinformatika, qishloq xo'jaligi, microbial inokulyantlar.

Tuproqni unumdorligini oshirishda an'anaviy qishloq xo'jaligi usullari. Biologik usul: tuproqda chirindi va azotning ko'proq to'planishiga imkon beradigan tadbirlarni o'z ichiga oladi. Shu maqsadda ko'p yillik o'tlar (beda va turli dukkakililar) ekiladi va mahalliy organik o'g'itlardan foydalaniladi. Kimyoviy usul: yerga turli mineral o'g'itlar solish yo'li bilan tuproqda o'simliklar uchun zarur. Va o'simlikka tez o'tadigan oziq elementlari miqdorini ko'paytirish, siljitish va migratsiyasini yaxshilash hamda tuproqning kimyoviy xossalarini yaxshilashga qaratilgan. An'anaviy qishloq xo'jaligi usullarining ijobiy tomonlari shundan iboratki fermerlar bu usullarni yaxshi biladi va amaliy tajriba katta. Azot, fosfor, kaliyli o'g'itlar tez eriydi va o'simlikka darhol ta'sir qiladi. Mineral o'g'itlar qo'shilgan dalalarda hosil tez ko'tariladi. Beda, no'xat, loviya kabi o'simliklar rizobakteriyalar yordamida tuproqni tabiiy boyitadi. Lekin shuni ham inobatga olishimiz lozim, kimyoviy o'g'itlarga xaddan tashqari bog'liqlik bu tuproqning tabiiy mikroorganizmlar balansini buzadi. Tuproqning degradatsiyasi (sho'rlanish, zichlash) juda ko'p NPK o'g'it solish tuproqning biologik faolligini pasaytiradi. Ekotizmga katta zarar yetkazishi mumkin doimiy ravishda nitratlardan foydalanish, chunki nitratlar yer osti suvlari va ekotizmga kirib boradi. Mineral o'g'itlar to'g'ri tanlanmasa va meyorida ishlatilmasa tuproqning holati o'zgaradi, va unumdorlik xususiyati buziladi. Ayniqsa zararkunandalarga qarsi, begona o'tlarga va o'simlik kasalliklariga chora sifatida keng foydalaniladigan pestitsidlar gerbitsidlar, insektitsidlar defolliantlarni me'yoridan ortiq ishlatish tuproqga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pestitsidlar tuproqdagi foydali mikroorganizmlarni nobud qiladi va chirindining kamayishiga olib keladi. Masalan DDT pestitsidi ishlatilganida 15yil keyin ham tuproq tarkibida uning hali mavjudligi aniqlangan Pestitsidlar oziq zanjiri orqali o'tib, inson sog'lig'iga ham zarar yetkazadi. Uzoq muddatli barqarorlik past ya'ni 3-5 yil ichida tuproq sifati keskin yomonlashishi mumkin. Kimyoviy pestitsidlar mikrobiota faoliyatini susaytiradi natijada tuproq unumdorligi sezilarli darajada pasayadi. Tuproqning unumdorligini oshirishda tuproqni boyitish samarali usullardan hisoblanadi. Buning uchun birinchi bo'lib tuproqning fizik holatini baholash kerak bo'ladi. Tuproqning mexanik tarkibida mayda zarrachalarning ustunlik qilishi ularni namni ushlab turishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, biroq bunday tuproqlar zichlanishga moyil hisoblanadi. Aksincha qum va shag'al kabi zarrachalar o'zida namni kam miqdorda saqlaydi,

ammo loyli tuproqlarga qaraganda zichlanishga yaxshiroq bardosh beradi. Zichlangan va donador bo'lmagan tuproqlar ildizlarning o'sishi, suvning singishi va pastki qatlamlarga sizib o'tishi sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Ildizlar tuproqning chuqur qatlamlariga kirib bora olmasa va suv ildiz zonasida (0-30 sm) uzoq vaqt tursa, ildiz tizimi yuza joylashadi va o'simlik rivojlanishi uchun yuzaki sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Bu ayniqsa, suvning oqib ketishi qiyin bo'lganda muammo tug'diradi, chunki suvning tuproqning yuza qismida suv to'planishi ozuqa moddalarini kamaytiruvchi reaksiyalarni kuchaytiradi va tuproqning kimyoviy holatini o'zgartiradi. Tuproqning yuza qatlami strukturasi va zichligi chisel hamda diskli pluglar yoki rotatorlarda ishlov berish yo'li bilan o'zgartiriladi. Bu texnologiyalar qisqa muddatda tuproqning g'ovakligini oshiradi, ammo noqulay sharoitda (masalan, tuproqning ortiqcha namligi) muntazam ravishda mexanizatsiyalashtirilsa, qattiq qatlamlarning hosil bo'lishiga olib kleishi mumkin. Tuproqning mexanik tarkibi o'zgartirish qiyin, chunki bu ko'p miqdorda xomashyo talab qiladi. Bu holat ko'proq sport maydonlarini parvarishlashda kuzatiladi. Bunda tuproqqa drenajni yaxshilaydigan va zichlash xavfini kamaytiradigan kata miqdordagi qum qo'shiladi. Ikkinchi usul: Tuproqning kimyoviy xossalarini yaxshilash. Tuproqning pH darajasi ozuqa moddalarining mavjudligini boshqaradigan asosiy kimyoviy xususiyat hisoblanadi va ko'pchilik tuproq tahlili natijalarida ushbu ko'rsatkich keltiriladi. Nordon tuproqda ($\text{pH} < 7$) alyuminiy ko'proq uchraydi. Bu esa o'simliklar uchun zararli bo'lib, kalsiy, fosfor va magniyning o'zlashtirilishiga to'sqinlik qiladi. Ishqoriy sharoitlar ($\text{pH} > 7$) esa fosfor va mikroelementlar mavjudligini kamaytiradi hamda sho'rlanishga moyillikni oshiradi. Tuproqning pH darajasi tufayli kelib chiqadigan ozuqa moddalar tanqisligini ohak qo'shish (pH ni oshirish) yoki oltingugurt saqlovchi nordonlashtiruvchi moddalar (pH ni pasaytirish) yordamida kamaytirish mumkin. Bu usullar muammoni qisqa muddatda hal qiladi, ammo doimiy nazorat qilinmasa, pH dastlabki darajasiga qaytadi. Ohaktosh passiv nordonlikni bartaraf etadi, lekin tuproqning tabiiy pH darajasiga sabab bo'lgan uning tabiiy xususiyatlariva minerologiyasini o'zgartirmaydi. Masalan, Kosta Rika kabi yog'ongarchilik darajasi juda yuqori (yiliga $> 3000\text{mm}$) bo'lgan tropic mamlakatlarda pH darajasi 5 yoki undan ham past bo'lgan tuproqlarni uchratish odatiy hol. Tuproqning sho'rlanishi tuproqning agregat tuzilishiga, strukturasi va suv o'tkazuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, undagi tuzlar ekinlar uchun zaharli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mikrobial Inokulyantlar (Probiotiklar tuproq uchun) Bu usul tuproq unumdorligini oshiruvchi foydali mikroorganizmlarni (bakteriyalar, zamburug'lar) tuproqqa qo'shishdir. Azotni bog'lovchi bakteriyalar: Rhizobium va Bradyrhizobium bu bakteriyalar dukkakli ekinlar (no'xat, loviya, soya) ildizida tugunchalar hosil qiladi va atmosferadagi azotni o'simlik oson o'zlashtiradigan shaklga aylantiradi. Bu kimyoviy azotli o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Azotobacter va Azopirillum: dukkakli bo'lmagan ekinlar (makkajoxori, bug'doy) bilan ham assotsiatsiyalanishi mumkin bo'lgan, erkin yashovchi azotni bog'lovchi bakteriyalardir. Fosfatni erituvchi bakteriyalar Peudomonas, Bacillus va Aspergillus turlari tuproqda mavjud bo'lgan fosfatni eritib, o'zlashtirish mumkin bo'lgan shaklga aylantiradi. Bu xususiyat ayniqsa fosfarga boy bo'lgan, ammo unumdor bo'lmagan tuproqlarda samarali. Biotexnologik usullardan yana biri Mikoriza zamburug'lari yordamida tuproqqa ishlov berish. Mikoriza- bu o'simlik ildizlari va maxsus zamburug'lar o'rtasidagi o'zaro foydali simbioz. Zamburug'larning gifalari o'simlik ildizlarining yuzasini yuzlab marta oshiradi, bu esa

o'simlikka suv va ozuqa moddalarini (ayniqsa fosfor, mis, rux) olib kelish maydonini kengaytiradi. Shuningdek, ular qurg'oqchilik va sho'rlanish stressiga qarshi turishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki mikoriza zamburug'lari bilan inokulyatsiya qilingan makkajo'xori va bug'doy o'simliklarda fosfor konsentratsiyasi 40% ga, qurg'oqchilik sharoitida esa o'sish va hosildorlik sezilarli darajada yuqori bo'lgani qayd etilgan.

Biokompost va Vermikompostlash bu an'anaviy kompostlashning biotexnologik usuli bo'lib, unda ma'lum mikroorganizmlar (masalan, Trichoderma) yordamida organik chiqindilarning parchalanishi tezlashtiradi. Biokompost nafaqat organik modda va ozuqa elementlari bilan tuproqni boyitadi, balki unga patogen zamburug'larga qarshi turuvchi foydali mikroorganizmlarni ham kiritadi. Vermikompostda (chivilgan compost) esa qurtlar ishtirok etadi, bu esa og'ir metallarni bog'lash va tuproq tuzilishini yaxshilashda ayniqsa samarali hisoblanadi.

Biomeridatsiya – tuproqni kimyoviy moddalar (pestitsidlar, og'ir metallar) ifloslanishidan tozalash. Tuproqda tabiiy tarzda mavjud bo'lgan yoki laboratoriyada yetishtirilgan mikroorganizmlar (masalan, Pseudomonas) zararli kimyoviy moddalarni parchalab, zararsiz yoki kamroq zararli moddalarga aylantiradi. Amaliy tadqiqotlar AQSH va Yevropada petrol ifloslangan tuproqlarni Pseudomonas va Rhodococcus turlari yordamida muvaffaqiyatli tozalash amaliyoti mavjud. Xuddi shunday ba'zi o'simliklar (masalan, Qiyoc) og'ir metallarni o'zida to'plashi orqali tuproqni tozalaydi. (fitomeridatsiya) Biotexnologik usullar yordamida tuproq unumdorligi tiklash bu tuproqning tabiiy biologik faoliyatini tiklaydi. Mikroorganizmlar soni ko'payib, tuproq "tirik" holatga qaytadi. Azot va fosforning tabiiy aylanishini tiklaydi. Masalan Rhizobium azotni bog'laydi, fosfat-erituvchi bakteriyalar P ni o'simlikka oson o'zlashtirish holga keltiradi. 5-10 yil ichida tuproq o'z-o'zini tiklaydigan tizimga aylanadi. Bundan tashqari tuproq strukturasi yaxshilanadi, Gumus miqdori oshadi, suv ushlab qobiliyati ko'tariladi. Asisiysu kimyoviy o'g'itlarga ehtiyoj kamayadi xarajat ham kamroq bo'ladi. Salbiy tomonlari shundan iboratki, natija sekin ko'rinadi ya'ni biologik jarayonlar 3-12oy ichida barqarorlashadi. Bioo'git bakteriyalari issiq, quyosh yoki namlikda tez nobud boladi. Noto'g'ri qo'llansa samarasi past bo'ladi. Masalan, biokompostni yetilmagan xolda solish yoki bakteriyalarni kimyoviy pestitsid bilan birga qo'llash ularni o'diradi. Qishloq xo'jaligi xodimlari o'qitilishi kerak. Chunki har kim biopreparatlar bilan ishlashni yoki bakteriyalarni qachon qanday sharoitda tuproqqa solishni bilmaydi buning uchun alohida bilim va ko'nimlar talab qilinadi. Bozorda sifatsiz bioo'g'itlar ham bor biz albatta tuproqni unumdorligini oshirish uchun katta ahamiyat berishimiz kerak tanlayotganda kam bakteriyali yoki o'lik kulturali mahsulotlar ko'p uchraydi. Biz bunday mahsulotlarni tanlashdan saqlanishimiz yoki ehtiyotkorlik bilan tanlashimiz kerak, chunki har bitta sifatsiz tan;anga xomashyo mahsulot tuproqqa amaliy qo'llaniladigan bo'lsa bu albatta tuproq tarkibidagi foydali bakteriyalarni va uning hosildorligiga katta zarar yetkazishi mumkin

Xulosa: Tuproq unumdorligini biotexnologik usullar yordamida tiklash- bu nafaqat qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish, balki butun ekotizm barqarorligini saqlashning kaliti hisoblanadi. An'anaviy qishloq xo'jaligi usullari, xususan kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlarning

haddan tashqari qo'llanilishi, tuproqning biologik faolligini yo'qotish, uning tuzilishini buzish va ekotizmga zarar yetkazish kabi jiddiy salbiy oqibatlariga olib keldi. Biotexnologiya esa tuproqni uning tabiiy dushmanlari – mikroorganizmlar va o'simliklar yordamida tiklash imkoniyatini beradi. Biotexnologik yondashuvning asosiy afzalliklar: Ekologik barqarorlik, bu usullar atrof muhitga zararsiz bo'lib tuproq mikroflorasi va faunasining tabiiy muvozanatini saqlaydi yoki tiklaydi. Kimyoviy moddalar qazilma resurslar hisoblanadi, mikroorganizmlar esa qayta tilanuvchi biologik resursdir. Bio'g'itlar va bioopreparatlarni mahalliy sharoitda ishlab chiqarish mumkin, bu esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining tashqi importga qaramligini kamaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Amber Anderson, Ala Xalil, Koul Dutter, Megan Blove, Arturo Flores, Bredli Miller, Li Burras 2025. "Tuproqshunoslikka kirish"
2. T. Uramov, Z. Jumaboyev, K.Komilov 2019. "Dehqonchilik ilmiy izlanish asoslari"
3. Meena, K.K, et al. (2017) "Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers and biopesticides in sustainable agriculture"
4. Smith, S.E., &Read, D.J (2008) "Mycorrhizal Symbiosis" 3rd Edition Academic Press
5. Vessey, J.K. (2003) "Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers".
6. Singh, J.S., (2011) "Microbes play a major role in ecological sustainability and conversation of global ecosystyem"
7. Parmar, P., &Sindhu S. S. (2013) "Potassium solubilization by rhizosphere bacteria: influence of nutritional and environmental conditions". Journal of Microbiology Research